

KOMPAKT TO'PLAMDA KOO'LCHAMI BIRGA TENG QATLAMALAR

Esanov Erkin Abduraxmanovich¹

Bebutova Zulayxo Hamidovna²

1. "TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti

2. Toshkent Moliya Instituti o'qituvchisi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10418267>

ARTICLE INFO

Received: 15th December 2023

Accepted: 20th December 2023

Online: 21th December 2023

KEY WORDS

Kompakt to'plam, koo'lchami birga teng qatlama, diffeomorf.

ABSTRACT

Ushbu maqolada uch o'lchamli sferada koo'lchami birga teng bo'lgan har qanday qatlama yopiq qatlamga ega bo'lishi, bu qatlam ikki o'lchamli torga diffeomorf ekanligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, ikki o'lchamli tor ustida vektor maydonlar yordamida hosil bo'ladigan koo'chami birga teng qatlamlar aniqlangan.

Ushbu maqolada kompakt to'plamda koo'lchami birga teng qatlamlar va uch o'lchamli sferada koo'lchami birga teng bo'lgan har qanday qatlama yopiq qatlamga ega bo'lishi va u torga diffeomorf va $D^2 \times S^1$ sohani Rib qatlamasi bilan chegaralashi haqidagi masala o'rganilgan.

1-ta'rif. (X, τ) - topologik fazo, $A \subset X$ - qism to'plam va birorta $\{A_\alpha\}$ - ochiq

to'plamlar oilasi berilgan bo'lsin. Berilgan oila uchun $\bigcup_\alpha A_\alpha \supset A$ munosabat bajarilsa $\{A_\alpha\}$ oila A to'plamning ochiq qobig'i deb ataladi. Agar qobiq chekli sondagi to'plamlardan iborat bo'lsa u chekli qobiq deb ataladi.

2-ta'rif. A to'plamning ixtiyoriy ochiq qobig'idan chekli qobiq ajratish uchun mumkin bo'lsa, A to'plam kompakt to'plam deb ataladi.

Tabiiyki, bu ta'rifda agar $A = X$ bo'lsa, unda biz kompakt fazo ta'rifini olamiz. Faqat bu yerda $\{A_\alpha\}$ oila X uchun qobiq bo'lsa, unda $\bigcup_\alpha A_\alpha \supset A$ munosabat o'rniga $X = \bigcup_\alpha A_\alpha$ tenglik yoziladi.

Kompakt to'plamga bir nechta misol

1-misol. Natural sonlar to'plami $N = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$ ni ko'ramiz.

$N \subset \bigcup \left\{ O_{\frac{1}{2}}(n) : n \in N \right\}$ ochiq qoplamasi natural sonlarni to'liq qoplaydi. Lekin bu ochiq qoplamadan chekli qoplama ajratib olsak bu qoplama natural sonlarni qoplaymaydi. Kompakt emas.

Xuddi shunday R - sonlar o'qi ham kompakt emas.

$\mu = \left\{ O_{\frac{1}{2}}(x) : x \in R \right\}$ ochiq to'plamlar oilasi, sonlar o'qini qoplaydi

$$R \subset \bigcup \left\{ O_{\frac{1}{2}}(x) : x \in R \right\}.$$

Lekin cheklitasini olsak qoplaymaydi.

R^n fazoning ixtiyoriy yopiq va chegaralangan qism to'plami kompaktdir.

1-teorema. X - kompakt fazo, $A \subset X$ - yopiq to'plam bo'lsa, A to'plam kompakt to'plamdir.

Isboti. $\{A_\alpha\}$ oila A to'plam uchun ochiq qobiq bo'lsin. A yopiq bo'lganligi uchun $X \setminus A$ ochiq to'plam va $\{A_\alpha\} \cup \{X \setminus A\}$ oila X uchun qobiq bo'ladi. X - kompakt fazo bo'lganligi uchun $\{A_\alpha\} \cup \{X \setminus A\}$ oiladan X uchun chekli qobiq ajratish mumkin. Ajratilgan chekli qobiqqa tegishli qism to'plamlar $F_1, F_2, \dots, F_k$ bo'lsin. Agar $\{F_i\}_1^k$ oilada $X \setminus A$ to'plam bo'lmasa, $\{F_\alpha\}$ oila $\{A_\alpha\}$ dan ajratilgan A ning chekli qobig'i bo'ladi. Agar $\{F_\alpha\}$ oilada $X \setminus A$ bo'lsa, unda bu oiladan $X \setminus A$ ni chiqarib, A uchun chekli qobiq hosil qilamiz. Demak, A kompakt to'plamdir. •

2-teorema. X, Y - topologik fazolar, $A \subset X, B \subset Y$ kompakt to'plamlar bo'lsa, $A \times B$ to'g'ri ko'paytma ham $X \times Y$ topologik fazoda kompakt to'plamdir.

3-ta'rif [4]. Agar ko'pxillik topologik fazo sifatida kompakt bo'lsa, u kompakt ko'pxillik deyiladi.

4-ta'rif. Ko'pxillikning o'lchami bilan qatlama o'lchamining farqiga teng bo'lgan $n - k$ son qatlamaning ko'lchami deyiladi.

2-misol. Quyidagi C^∞ - funksiyani $f :]-1, 1[\rightarrow R$ qaraymiz:

$$f(0) = 0, \quad f(t) \geq 0, \quad f(t) = f(-t) \quad (-1 < t < 1),$$

$$\lim_{t \rightarrow \pm 1} \frac{d^k}{dt^k} f(t) = \infty, \quad \lim_{t \rightarrow \pm 1} \frac{d^k}{dt^k} \left(\frac{1}{\frac{d}{dt} f(t)} \right) = 0 \quad (k = 0, 1, \dots)$$

Masalan, $f(t) = e^{\frac{t^2}{(1-t^2)}} - 1$

Chegarasi $D^1 \times R^1$ bo'lgan ikki o'lchamli C^∞ - ko'pxillikda quyidagi qism to'plamni ko'ramiz.

$$L''_{\alpha} = \{(t, \alpha + f(t)); -1 < t < 1\};$$

$$L''_{\pm} = \{(\pm 1, y); -\infty < y < \infty\}. \quad (-\infty < \alpha < \infty)$$

Elementlari $L''_{\pm}, L''_{\alpha} (-\infty < \alpha < \infty)$ bo'lgan F''_R to'plam $D^1 \times R^1$ ko'pxillikda koo'lchami birga teng bo'lgan C^{∞} – qatlamadir (3.1.1-chizma).

3.1.1-chizma

Chegarasi $D^1 \times R^1$ bo'lgan ikki o'lchamli kompakt ko'pxillikda biz $L'_{\alpha} (0 \leq \alpha < 1)$ va $L'_{\pm}$ qism to'plamlarni quyidagi tengliklar bilan aniqlaymiz.

$$L'_{\alpha} = \{(t, e^{2\pi(\alpha+f(t))i}); -1 < t < 1\},$$

$$L'_{\pm} = \{(\pm 1, e^{2\pi\theta i}); 0 \leq \theta < 1\}.$$

U holda F''_R to'plam $L'_{\alpha} (0 \leq \alpha < 1)$ qism to'plamlarning $D^1 \times R^1$ ko'pxillik bo'yicha koo'lchami birga teng bo'lgan C^{∞} – qatlami bo'ladi (3.1.2-chizma).

F''_R qatlama ikkita $L'_{\pm}$ kompakt qatlamadan iboratdir.

2-chizma

Biz $D^1 \times R^1$ ko'pxillikning ikkita qatlamining chetlarini yelimlaymiz. Shunda biz $T = S' \times S' = (D' \times S') \cup (D' \times S')$ torni hosil qilamiz.

$D^1 \times R^1$ ko'pxilliklarning birida F_R^m qatlamni, boshqasida esa koo'lchami birga teng bo'lgan $\{\{x\} \times S'; x \in D'\}$ C^∞ – qatlamani olamiz.

U holda T torda bir qancha C^∞ – qatlamlar hosil bo'ladi (3.1.3-chizma).

3-chizma

3-misol. $D^2 \times S^1$ ni chegarasi bo'lgan kompakt uch o'lchamli C^∞ – ko'pxillik sifatida ko'rib chiqaylik. Yuqorida keltirilgan misoldagi funksiyalardan foydalanib, quyidagi L_α , $0 \leq \alpha < 1$ to'plamlarni aniqlaymiz. ($|x|$ belgisi x nuqtadan koordinata boshigacha bo'lgan masofani bildiradi):

$$L_\alpha = \left\{ \left(x, e^{2\pi(\alpha+f(|x|))^i} \right); x \in \text{Int}D^2 \right\} \quad (3.1.4\text{-chizma})$$

F'_R to'plam L_α ($0 \leq \alpha < 1$) qism to'plamlardan va $\partial(D^2 \times S^1) = S^1 \times S^1$ qism to'plamlardan iborat $D^2 \times S^1$ da koo'lchami birga teng C^∞ – qatlama bo'ladi.

F'_R qatlamlarning yagona kompakt qatlami $S^1 \times S^1$ dir. Qolgan qatlamlar R^2 tekisligiga $C^\infty - C^\infty$ – gomeomorf bo'ladi. $D^2 \times S^1$ ko'pxillikda hosil qilingan F'_R qatlamlari Rib qatlamlari deyiladi.

4-chizma

4-misol. To'ldirilgan tor $D^2 \times S^1$ da ikki o'lchamli qatlamlarni qarasaq, chegaraviy tor $T^2 = \partial(D^2 \times S^1)$ to'liq qatlam bo'ladi. Quyidagi silindrik sohani qaraymiz:

$$U \subset R^3 : -\infty < x < \infty, y^2 + z^2 \leq 1, U \cong D^2 \times R^1.$$

Silindrning ichida yotuvchi qatlamlar bir-biridan $x \rightarrow x + a$ siljitish yordamida hosil qilinadi, bu yerda a ixtiyoriy son. Bu sohaning chegarasi ham qatlam bo'ladi. Qatlamlar $y \rightarrow -y, z \rightarrow -z, x \rightarrow x$ almashtirishlarga nisbatan ham invariantdir.

Qatlama (y, z) tekislikda x o'qi atrofida aylanishdan hosil qilinadi.

5-chizma

Ushbu $(x, y, z) \rightarrow (x+1, y, z)$ moslikni amalga oshirib, $D^2 \times S^1$ da Rib qatlamasini hosil qilamiz. Shuningdek, chegara $\partial(D^2 \times S^1)$ ham T^2 torda qatlam bo'ladi. U holda yuqoridagi ikkita Rib qatlamlarini chegaralari bo'yicha yopishtirib, $S^3 = (D^2 \times S^1) \cup (S^1 \times D^2)$ sferada qatlama qurish mumkin.

Qatlamlar izomorfizmlari deganda ob'ektlari silliq qatlamlar, morfizmlari qatlamni qatlamga o'tkazuvchi silliq akslantirishlar bo'lgan izomorfizmlarni tushunamiz.

Aytaylik (M, F) ixtiyoriy qatlama bo'lsin. Qatlamaning har bir qatlami M ko'pxillikka qism ko'pxillik sifatida botirilgan bo'lsa, u xos qatlama deyiladi.

3-teorema. Uch o'lchamli S^3 sferada ko'pchamli birga teng bo'lgan har qanday qatlama yopiq qatlamga ega bo'lib, bu qatlam T^2 torga diffeomorf va $D^2 \times S^1$ sohani Rib qatlamasi bilan chegaralaydi.

Isbot. Aytaylik, $A = \{\alpha = \{i_m\}_{m=1}^\infty \mid i_m \in \{0,1\}, n \in \mathbb{N}\}$ nol va birlardan iborat barcha cheksiz ketma-ketliklar to'plami bo'lsin. Bu to'plam kontinum quvvatga egadir.

Har bir $\alpha = \{i_m\}_{m=1}^\infty \in A$ element uchun $(S^3, F^{(\alpha)})$ qatlamani quyidagicha quramiz.

Uch o'lchamli $S^3 = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1\}$ sferani

$T^2 = \{(z_1, z_2) \in S^3 \mid |z_1|^2 = |z_2|^2 = 1/2\}$ tor bo'yicha kesib, ikkita to'la tor

$S^3_+ = \{(z_1, z_2) \in S^3 \mid |z_1|^2 \leq 1/2\}$ va $S^3_- = \{(z_1, z_2) \in S^3 \mid |z_2|^2 \leq 1/2\}$ hosil qilamiz. Uch

o'lchamli sferada oriyentirlangan (S^3, F) Rib qatlamasi berilgan bo'lsin. U holda to'la

torlarda ikkita (S^3_+, F) va (S^3_-, F) oriyentirlangan qatlamlarga ega bo'lamiz. (S^3_+, F) qatlamani quyidagicha o'zgartiramiz.

Ushbu $[0, 2]$ kesmani $1, 1 + \frac{1}{2^m}, m \in N$ nuqtalar yordamida sanoqli sondagi $[0, 1]$,
 $I_m = \left[1 + \frac{1}{2^m}, 1 + \frac{1}{2^{m-1}}\right], m \in N$ kesmalarga bo'lamiz.

$I_m^0 = \left(1 + \frac{1}{2^m}, 1 + \frac{1}{2^{m-1}}\right), m \in N$ intervalda C^∞ sinfga tegishli silliq
 $f_m(t) = tg\left(2^m \pi(t - 1 - \frac{3}{2^{m+1}})\right)$

funktsiyani aniqlaymiz. Element $\alpha = \{i_m\}_{m=1}^\infty \in A$ uchun $f_m^0(t) = (-1)^{i_m} f_m(t), t \in I_m^0$
 deb olamiz. Aytaylik, $f_0^{(\alpha)}(t) = e^{\frac{t^2}{1-t^2}} - 1, t \in (-1, 1) \forall \alpha \in A$ bo'lsin.

Ixtiyoriy $\alpha \in A$ uchun chegarasi $M = (0, 2) \times R^1$ bo'lgan ikki o'lchamli silindrda
 $(M, F^{(\alpha)})$ qatlamani aniqlaymiz. Aytaylik, $(0, 1)$ va $\left(1 + \frac{1}{2^{m-1}}, 0\right)$ nuqtalardan o'tuvchi
 qatlamlar mos ravishda $L_\infty = \{1\} \times R^1$ va $L_m = \left\{1 + \frac{1}{2^{m-1}}\right\} \times R^1, m \in N$ bo'lsin.

$F^{(\alpha)}|_{I_m^0 \times R^1}, m \in N$ qatlamani qatlamlari deb ushbu $L_{m,\beta}^{(\alpha)} = \left\{(t, f_m^{(\alpha)}(t) + \beta) \mid t \in I_m^0\right\}$
 to'plamlarni ataymiz, bu yerda β ixtiyoriy fiksirlangan haqiqiy son.

Aytaylik, $F^{(\alpha)}|_{(-1,1) \times R^1} = \left\{L_{0,\beta}^{(\alpha)} \mid \beta \in R^1\right\}$ bo'lsin, bu yerda
 $L_{0,\beta}^{(\alpha)} = \left\{(t, f_0^{(\alpha)}(t) + \beta) \mid -1 < t < 1\right\}$ va β ixtiyoriy fiksirlangan haqiqiy son, $F^{(\alpha)}|_{(0,1) \times R^1}$ esa
 $F^{(\alpha)}|_{(-1,1) \times R^1}$ qatlamani siqilishi(sujenie).

Endi $F^{(\alpha)}$ qatlamani $\overline{D_2^2} \times R^1$ uch o'lchamli silindrda quyidagicha quramiz, bu yerda
 $\overline{D_2^2} = \{z \in C \mid |z| \leq 2\}$. Aytaylik, $S^1 = \{z \in C \mid |z| = 1\}$ bo'lsin. Ikki o'lchamli $L_\infty = S^1 \times R^1$ va
 $L_m = S_m^1 \times R^1$ silindrlar $F^{(\alpha)}$ qatlamani qatlamlari bo'lsin deb hisoblaymiz, bu yerda

$S_m^1 = \left\{z \in C \mid |z| = 1 + \frac{1}{2^{m-1}}\right\}, m \in N$. Ushbu ochiq $\left\{z \in C \mid 1 + \frac{1}{2^m} < |z| < 1 + \frac{1}{2^{m-1}}\right\}$ xalqani
 C_m^0 bilan belgilaymiz. To'g'ri $C_m^0 \times R^1$ ko'paytmada qatlamlari

$L_{m,\beta}^{(\alpha)} = \left\{(z, f_m^{(\alpha)}(|z|) + \beta) \mid |z| \in C_m^0\right\}$ bo'lgan $F_m^{(\alpha)} = \left\{L_{m,\beta}^{(\alpha)} \mid \beta \in R^1\right\}$ qatlamani aniqlaymiz.
 $F^{(\alpha)}|_{C_m^0 \times R^1} = F_m^{(\alpha)}$ deb olamiz. Aytaylik, $F_\infty^{(\alpha)} = \left\{L_{\infty,\beta}^{(\alpha)} \mid \beta \in R^1\right\}$ bo'lsin, bu yerda

$F_{\infty, \beta}^{(\alpha)} = \left\{ (z, f_0^{(\alpha)}(|z|) + \beta) \mid |z| < 1 \right\}$. Bunda $F^{(\alpha)}|_{D_1^2 \times R^1} = F_{\infty}^{(\alpha)}$ ochiq to'ldirilgan $\overline{D_1^2} \times R^1$

silindrda qatlama bo'ladi. Shunday qilib biz, uch o'lchamli $\overline{D_2^2} \times R^1$ silindrda chegarasiga

urinma bo'lgan $(\overline{D_2^2} \times R^1, F^{(\alpha)})$ qatlamani qurdik.

Butun sonlar gruppasining $\overline{D_2^2} \times R^1$ silindrda ushbu $Z \times \overline{D_2^2} \times R^1 \rightarrow \overline{D_2^2} \times R^1, (n, z, t) \mapsto (z, t + n)$ qoida bo'yicha ta'siri to'la torda

$\psi : \overline{D_2^2} \times R^1 \rightarrow \overline{D_2^2} \times S^1 = (\overline{D_2^2} \times R^1) / Z$ faktor-akslantirishni aniqlaydi. Bu ψ faktor-

akslantirishda $(\overline{D_1^2} \times R^1, F^{(\alpha)})$ qatlama qatlamlarining obrazlari $(\overline{D_1^2} \times S^1, F^{(\alpha)})$ to'la torda Rib qatlamasi hosil qiladi.

Ko'rsatilgan to'la torlarda Rib qatlamasining izomorfizmini $\varphi : (\overline{D_1^2} \times S^1, F^{(\alpha)}) \rightarrow (S_+^3, F)$ kabi belgilaymiz. Ushbu $k(z, t) = (z/2, t), (z, t) \in D_2^2 \times S^1$

tenglik bilan aniqlanuvchi $k : \overline{D_2^2} \times S^1 \rightarrow \overline{D_1^2} \times S^1$ diffeomorfizmni qaraymiz. $\overline{D_2^2} \times S^1$ to'la torni $f := \varphi \circ k : \overline{D_2^2} \times S^1 \rightarrow S_+^3$ diffeomorfizm vositasida S_+^3 to'la torga mos qo'yamiz.

Ta'rifga ko'ra $(S_+^3, F^{(\alpha)}) := (f(\overline{D_2^2} \times S^1), f(F^{(\alpha)}))$ deb olamiz, bu yerda $f(F^{(\alpha)})$ qatlamlari $f(L), L \in F^{(\alpha)}$ bo'lgan qatlama.

Uch o'lchamli S^3 sferadagi qatlangan $(S_+^3, F^{(\alpha)})$ to'la torni qaraymiz, bunda (S_-^3, F) qatlamani o'zgarishsiz qoldiramiz. Yangi (S^3, F_{α}) qatlamani hosil qilamiz, bu yerda $F_{\alpha}|_{S_-^3} = F|_{S_-^3}$ va $F_{\alpha}|_{S_+^3} = F^{(\alpha)}$. Qurishiga ko'ra bu qatlama xos qatlama, ya'ni uning hamma qatlamlari S^3 sferaga botirilgan qism ko'pxilliklardir.

Shuning uchun $\{K_m = f(L_m) \mid m \in N\}$ to'plam (S^3, F_{α}) qatlamaning kompakt qatlamlaridan iborat sanoqli oila bo'lib, har bir K_m qatlam ikki o'lchamli T^2 torga diffeomorf bo'ladi.

References:

1. Бурого Ю.Д, Залгаллер В.А Введение в риманову геометрию. Российская академия наук. 1994.
2. Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А.Т. Современная геометрия, Методы и приложения, 2-е изд, перераб. -М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. Лит., 1986

3. Нарманов А.Я. Геометрия орбит векторных полей и сингулярные слоения. Современные проблемы математики и физики, СМФН, 65 №1, Российский университет дружбы народов, М.,2019 54-71.
4. Тамура И. Топология слоений. Издательство “Мир”, 1979.
5. Хирш М, Дифференциальная топология. Москва. “Мир”, 1979.
6. Narmanov A.Ya. Differensial geometriya va topologiya Tashkent “ Mumtoz so’z” 2018 y
7. Bebutova Z.H. Abstracts of the conference of young scientists.Mathematics, mechanics and intellectual technologies Tashkent-2022 “Koo’lchami birga teng qatlamalar haqida” 21-22 April 2022, Tashkent, Uzbekistan.
8. Bebutova Z., Bayturayev M.A. Abstracts of the II Republican scientific and practical conference of young scientists.Mathematics, mechanics and intellectual technologies Tashkent-2023 “ Ikki o’lchamli tor ustida qatlamalar” March 28-29 2023, Tashkent, Uzbekistan.